

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Бахромов Комилхўжа Ёқубжон ўғли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI XAKAMLIK SUDLARI: MILLIY VA XORIJIY TAЖRИБА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR